

Evaluation of the Impact of Civic Judgment as an Interactive Strategy for Solving Ethical Dilemmas in the Field of Social Studies

Evaluación del Impacto del Juicio Cívico como Estrategia Interactiva para Resolver Dilemas Éticos en el área de estudios sociales

Para citar este trabajo:

Arcentales Macas, A. M., & Nicola Salguero, P. G. . (2025). Evaluación del Impacto del Juicio Cívico como Estrategia Interactiva para Resolver Dilemas Éticos en el área de estudios sociales. *Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society*, 2(1), 1-14. https://revistasapiensec.com/index.php/Sciences_Discoveries_and_Society/article/view/114

Autores:

Ana María Arcentales Macas, Universidad Estatal de Guayaquil, Milagro, Ecuador, anaarcentales02@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-3128-9697>

Pedro Geovanny Nicola Salguero, Universidad Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, Milagro, Ecuador, nicola.ingenieros@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-8821-1761>

Resumen: El estudio analizó el impacto del Juicio Cívico como herramienta interactiva para la resolución de dilemas éticos en estudiantes de décimo año de educación básica dentro de la asignatura de Ciencias Sociales. Se exploró cómo esta metodología favoreció el desarrollo cognitivo, emocional y ético de los alumnos, así como su capacidad para evaluar y afrontar situaciones de índole ética en el contexto escolar. La revisión de la literatura resaltó el valor del Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos en el aula, aunque también subrayó la necesidad de profundizar en los factores que influyen en su implementación y eficacia. La investigación adoptó un enfoque mixto, combinando análisis cuantitativo y cualitativo para proporcionar una visión integral del impacto de esta estrategia educativa. Se utilizó un método descriptivo para examinar los efectos del Juicio Cívico en el aprendizaje y la toma de decisiones éticas de los estudiantes. La recopilación de datos incluyó la aplicación de un pretest para medir los conocimientos previos de docentes y alumnos, seguido de un postest para evaluar los cambios tras la implementación de la metodología. Los docentes reconocieron la relevancia de abordar dilemas éticos en el aula y consideraron que el Juicio Cívico es una estrategia efectiva para la enseñanza de la ética. Asimismo, la mayoría ya había empleado esta herramienta y confiaba en que los estudiantes participarían activamente en el proceso, lo que refleja una percepción positiva y una amplia aceptación de su uso en el ámbito educativo.

Palabras clave: Juicio Cívico, dilemas éticos, estudiantes, estrategia educativa, impacto.

Abstract: The study analyzed the impact of Civic Judgment as an interactive tool for resolving ethical dilemmas among tenth-grade students in the Social Sciences subject. It explored how this methodology contributed to students' cognitive, emotional, and ethical development, as well as their ability to assess and address ethical situations within the school context. The literature review highlighted the value of Civic Judgment as a strategy for addressing ethical dilemmas in the classroom, while also emphasizing the need to further investigate the factors influencing its implementation and effectiveness. The research adopted a mixed-method approach, combining quantitative and qualitative analysis to provide a comprehensive view of the impact of this educational strategy. A descriptive method was used to examine the effects of Civic Judgment on students' learning and ethical decision-making. Data collection included the application of a pre-test to assess teachers' and students' prior knowledge, followed by a post-test to evaluate changes after the methodology was implemented. Teachers recognized the importance of addressing ethical dilemmas in the classroom and considered Civic Judgment an effective strategy for ethics education. Moreover, most teachers had already used this tool and expressed confidence that students would actively participate in the process, reflecting a positive perception and broad acceptance of its use in the educational environment.

Keywords: Civic Judgment, ethical dilemmas, students, educational strategy, impact.

1. Introducción

En el contexto educativo, es esencial reconocer que el aprendizaje de los estudiantes varía en función de sus ritmos y estilos individuales. Por esta razón, los docentes deben implementar estrategias que fomenten un proceso dinámico, en el que la motivación, la concentración y la perseverancia desempeñen un papel fundamental. Según Quispe (2020), aunque los estudiantes

tienen la autonomía de decidir cuándo y dónde aprender, el rol del docente sigue siendo clave al guiarlos, estimular su interés, ofrecer retroalimentación y diseñar estrategias que optimicen su aprendizaje.

En la actualidad, los enfoques pedagógicos no pueden limitarse a la simple transmisión de conocimientos de manera tradicional. Es necesario adoptar metodologías que incentiven un aprendizaje activo e interactivo, integrando estrategias didácticas que no solo faciliten la asimilación de contenidos, sino que también despierten la curiosidad y fomenten la participación estudiantil. En este contexto, resulta pertinente analizar el impacto del Juicio Cívico como una herramienta interactiva para el estudio de dilemas éticos en estudiantes de décimo año de educación básica, específicamente en la asignatura de Ciencias Sociales. El objetivo de este estudio es evaluar cómo la implementación de esta metodología influye en el desarrollo cognitivo, emocional y ético de los alumnos, así como en su capacidad para reflexionar y resolver conflictos éticos dentro del entorno escolar.

La integración del Juicio Cívico como estrategia didáctica implica la participación activa de los estudiantes en debates y reflexiones sobre temas éticos y sociales relevantes para su comunidad y la sociedad en general. Este enfoque busca estimular el pensamiento crítico, el análisis argumentativo y la toma de decisiones fundamentadas en principios éticos. En el ámbito de las Ciencias Sociales, esta metodología permite conectar la teoría con la práctica, promoviendo la aplicación de valores y principios en contextos reales.

Como recurso interactivo, el Juicio Cívico se posiciona como un método eficaz para involucrar a los estudiantes en discusiones profundas sobre cuestiones morales y éticas, fortaleciendo tanto su formación personal como social. Su implementación consiste en la simulación de escenarios donde los estudiantes deben debatir, argumentar, tomar decisiones y reflexionar sobre las posibles consecuencias de sus elecciones dentro de un espacio estructurado y seguro. Para comprender el impacto del Juicio Cívico en la resolución de dilemas éticos, es crucial examinar diversos factores. En primer lugar, se deben considerar las teorías éticas y pedagógicas que respaldan su aplicación, analizando su contribución al desarrollo del pensamiento crítico, la empatía, la responsabilidad social y la toma de decisiones informadas.

En este estudio, se revisarán investigaciones previas que han explorado la efectividad, los beneficios y los desafíos de esta estrategia educativa, así como las recomendaciones para su implementación en entornos escolares. Esta revisión de la literatura proporcionará una base teórica y empírica que permitirá contextualizar la investigación dentro de un marco académico sólido.

El Juicio Cívico, también conocido como juicio crítico, se ha consolidado como una estrategia pedagógica innovadora para abordar los dilemas éticos en el entorno escolar. Según Fonseca y Marín (2016), esta metodología involucra a los estudiantes en un proceso activo de análisis y reflexión sobre problemáticas éticas y sociales relevantes para su contexto. Morales (2020) señala que el Juicio Cívico potencia el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales, permitiendo a los alumnos examinar diversas perspectivas y tomar decisiones fundamentadas ante situaciones de dilema moral.

Diferentes estudios han respaldado la efectividad del Juicio Cívico como herramienta interactiva en el ámbito educativo. Valbuena (2018) destaca que su uso en el análisis de casos fomenta la participación activa de los estudiantes y mejora su comprensión de los principios éticos fundamentales. De igual manera, Hernández (2015) sostiene que esta estrategia favorece el desarrollo del pensamiento crítico y facilita la aplicación de principios éticos en la vida cotidiana.

No obstante, algunas investigaciones han identificado desafíos en su implementación. Quishpe (2018) enfatiza la importancia de una formación docente adecuada, ya que la facilitación del debate ético y la gestión de la dinámica grupal requieren competencias pedagógicas especializadas.

En síntesis, la literatura sugiere que el Juicio Cívico es una estrategia útil para la resolución de dilemas éticos en estudiantes de décimo año de educación básica dentro del área de Ciencias Sociales. Sin embargo, es crucial profundizar en los factores que influyen en su aplicación y en su impacto, con el fin de optimizar su uso en el aula. En este sentido, resulta relevante analizar la percepción y el conocimiento que los docentes tienen sobre este enfoque, considerando aspectos como su nivel de familiaridad con la estrategia y su aplicación en el proceso de enseñanza. Esto implica evaluar si poseen fundamentos teóricos y metodológicos sólidos sobre el Juicio Cívico y si reconocen su importancia en la formación ética y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.

Asimismo, es fundamental indagar sobre la percepción de los docentes respecto a la efectividad de esta metodología en la resolución de dilemas éticos, así como los desafíos que enfrentan al implementarla. Entre las principales dificultades se encuentran la limitación de tiempo, la escasez de recursos y la falta de formación en ética y pedagogía moral. Identificar estos obstáculos permitirá diseñar estrategias de apoyo y capacitación que fortalezcan la enseñanza de la ética a través del Juicio Cívico. El uso de la tecnología desempeña un papel clave en la enseñanza de los dilemas éticos y el Juicio Cívico, ya que facilita el acceso a una amplia gama de recursos educativos. Herramientas como plataformas en línea, bibliotecas digitales, bases de datos de casos éticos, simulaciones interactivas y materiales multimedia enriquecen el proceso de aprendizaje al proporcionar ejemplos contextualizados y aplicables a la realidad de los estudiantes. Además, la tecnología permite adaptar la metodología a las necesidades individuales de cada alumno, mediante el uso de plataformas de aprendizaje adaptativo, sistemas de seguimiento del progreso y herramientas de retroalimentación automatizada, lo que posibilita experiencias de aprendizaje más personalizadas y efectivas.

En resumen, la tecnología no solo amplía el acceso a recursos educativos relevantes, sino que también integra herramientas interactivas y espacios colaborativos que potencian la enseñanza. También permite un análisis más preciso del impacto del Juicio Cívico en la formación ética de los estudiantes. En el contexto actual, su integración en la enseñanza de las Ciencias Sociales resulta esencial para diseñar clases más dinámicas y motivadoras. Del mismo modo, los estudiantes pueden beneficiarse de estas herramientas para fortalecer su aprendizaje, explorar dilemas éticos y compartir sus ideas activamente en el aula, promoviendo un proceso educativo más atractivo e interactivo.

Esta investigación se centra en la importancia de implementar estrategias educativas dinámicas y participativas, con un enfoque especial en el Juicio Cívico como herramienta para el análisis y resolución de dilemas éticos en estudiantes de educación básica. Se pretende evaluar su impacto y los desafíos que conlleva su aplicación, así como la percepción y conocimiento de los docentes sobre su uso en el aula. Además, se resalta el papel fundamental de la tecnología en el fortalecimiento de la enseñanza y en la evaluación del desarrollo ético de los estudiantes. Para ello, se empleará un enfoque de investigación mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos que permitan una recolección y análisis de datos más completos. El objetivo es comprender cómo esta estrategia interactiva influye en la percepción de los estudiantes sobre la ética, su capacidad para resolver dilemas y su nivel de participación en el proceso educativo.

La pregunta central de esta investigación es:

¿Cómo impacta el Juicio Cívico, como estrategia interactiva, en la resolución de dilemas éticos en los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la ciudad de Quevedo en la asignatura de Ciencias Sociales, y de qué manera esta metodología puede contribuir al desarrollo ético y a la promoción de una ciudadanía activa en la sociedad?

2. Material y Métodos

La combinación de métodos cualitativos y cuantitativos permitió obtener una perspectiva integral del tema, complementando el análisis de datos numéricos con una exploración detallada de las experiencias y percepciones de los estudiantes. La aplicación del enfoque descriptivo resultó adecuada para este estudio, ya que permitió un análisis preciso de los efectos del Juicio Cívico, brindando una comprensión más amplia de su impacto en los estudiantes y en su manera de enfrentar los dilemas éticos.

Para la recolección de datos, se emplearon diversas herramientas. En primer lugar, se aplicó un pretest al inicio del estudio con el propósito de evaluar los conocimientos y concepciones previas de docentes y estudiantes sobre los dilemas éticos antes de la implementación del Juicio Cívico como estrategia de aprendizaje activo. Esta evaluación inicial permitió establecer una referencia base para medir los cambios en la comprensión a lo largo del proceso y evaluar el impacto de la intervención.

Posteriormente, se llevó a cabo un postest, diseñado para examinar a docentes y estudiantes después de la aplicación de la estrategia. Su objetivo fue identificar las transformaciones generadas y comparar los resultados con los obtenidos en el pretest. A través de esta evaluación, se analizaron el desarrollo de habilidades críticas y éticas, la comprensión de los dilemas morales y la efectividad general de la metodología implementada. Además, los resultados del postest proporcionaron información valiosa para mejorar futuras aplicaciones de esta estrategia educativa.

Métodos

El estudio de campo se realizó mediante un enfoque documental, utilizando un diseño transversal y sincrónico. Se empleó un diseño pre-experimental para evaluar la implementación de la estrategia del Juicio Cívico. Con el propósito de medir el impacto de la intervención, se aplicó un postest a docentes y estudiantes, lo que permitió analizar los cambios ocurridos. Esta evaluación facilitó la identificación del desarrollo de habilidades críticas y éticas, la comprensión de los dilemas morales y la efectividad de la metodología aplicada, proporcionando información clave para futuras mejoras y aplicaciones en el ámbito educativo.

Población y muestra

El estudio incluyó a 35 estudiantes de décimo año de educación básica superior de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, seleccionados mediante un muestreo por conveniencia debido a su accesibilidad y disponibilidad. Esta muestra fue elegida de un total de 245 estudiantes de décimo año. Asimismo, participaron 5 docentes de Ciencias Sociales en educación básica superior, seleccionados de un grupo de 9 profesores de la asignatura en la institución, de los cuales 4 estaban asignados al nivel de bachillerato. Algunos estudiantes y docentes quedaron excluidos de la muestra por diversas razones, como la falta de consentimiento para participar, la ausencia durante la recolección de datos o dificultades logísticas y de tiempo que impidieron su inclusión. También fueron descartados aquellos que no cumplían con los criterios de elegibilidad, como no estar matriculados en décimo año o no impartir la materia de Ciencias Sociales en la institución. Estos criterios de exclusión se aplicaron para asegurar que los participantes estuvieran alineados con los objetivos del estudio, garantizando así la validez y relevancia de los datos obtenidos.

Para el análisis de los resultados, se empleó Microsoft Excel, lo que permitió organizar, procesar y representar los datos de manera clara y precisa. La validación de los instrumentos de investigación se llevó a cabo mediante el coeficiente de fiabilidad de Cronbach, asegurando la consistencia interna de los cuestionarios aplicados tanto a estudiantes como a docentes. Esta validación permitió comprobar la fiabilidad y precisión de los datos recopilados, proporcionando una base sólida para evaluar el impacto del Juicio Cívico en el desarrollo de habilidades críticas y éticas.

Metodología de la propuesta

La propuesta se desarrolló en cuatro fases diferenciadas, con el objetivo de que tanto docentes como estudiantes comprendieran cada aspecto de manera clara y detallada.

Fase Inicial

Esta etapa incluyó dos acciones clave: la revisión de la literatura y la aplicación de un pre-test.

Acción 1: Se llevó a cabo un análisis detallado de la literatura académica, abarcando artículos científicos y recursos educativos relacionados con el Juicio Cívico, los dilemas éticos en el contexto educativo y las estrategias interactivas de enseñanza. El propósito fue identificar estudios previos que hayan aplicado el Juicio Cívico en entornos educativos para analizar sus metodologías, hallazgos y conclusiones.

Acción 2: Se aplicó un pre-test a docentes y estudiantes con el fin de evaluar su conocimiento previo sobre el Juicio Cívico, su percepción acerca de su importancia y utilidad, así como su disposición a participar en actividades relacionadas. Este diagnóstico inicial permitió establecer una base de referencia para la implementación de la propuesta.

Segunda Fase

Se diseñó una propuesta enfocada en la implementación del Juicio Cívico como Estrategia Interactiva para el análisis de Dilemas Éticos, dirigida a estudiantes de décimo año de Educación Básica en la asignatura de Ciencias Sociales en la Unidad Educativa Eloy Alfaro. El diseño se basó en los hallazgos obtenidos del pre-test y la revisión de literatura. Se definieron actividades específicas y se seleccionaron materiales educativos con el fin de fortalecer la comprensión y aplicación del Juicio Cívico en la resolución de dilemas éticos.

Tercera Fase

En esta etapa, la propuesta fue presentada a docentes y estudiantes.

Se organizó una reunión virtual a través de Zoom con los docentes, donde se expuso la propuesta y se recogieron sus comentarios y sugerencias para garantizar su pertinencia y viabilidad en el aula.

Se llevó a cabo una sesión de discusión guiada con los estudiantes, promoviendo el intercambio de ideas y reflexiones sobre la estrategia planteada. Este proceso permitió involucrar activamente a los participantes y asegurar una adecuada comprensión del enfoque por parte de docentes y estudiantes.

Cuarta Fase - Evaluación

En esta fase se analizó la efectividad de la propuesta mediante dos acciones principales:

Acción 1: Se realizaron entrevistas estructuradas a docentes y se aplicó un cuestionario de satisfacción a los estudiantes. Estas herramientas permitieron recopilar información sobre la

percepción de los docentes respecto a la efectividad del Juicio Cívico en la enseñanza de dilemas éticos, así como evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes con la propuesta.

Acción 2: Se administró un cuestionario dirigido a docentes y estudiantes para conocer su opinión sobre la implementación del Juicio Cívico en el contexto educativo. A través de este instrumento, se buscó evaluar la efectividad de la estrategia para abordar dilemas éticos y medir el nivel de satisfacción con la propuesta.

Resultados

Pre-test para los docentes

La tabla presenta los resultados de una encuesta aplicada a 5 docentes sobre su percepción y experiencia en el manejo de dilemas éticos en el aula, así como en el uso de la estrategia del Juicio Cívico para enseñar ética a los estudiantes. Cada fila de la tabla corresponde a una pregunta específica de la encuesta, y las columnas reflejan las respuestas, la frecuencia de cada una y el porcentaje correspondiente. Estos datos ofrecieron una visión detallada sobre las opiniones y actitudes de los docentes hacia el Juicio Cívico y su potencial para fomentar el pensamiento crítico, el diálogo y la discusión ética entre los estudiantes.

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
¿Consideras importante abordar dilemas éticos en el aula?	Totalmente en desacuerdo	1	20%
	En desacuerdo	1	20%
	Neutral	1	20%
	De acuerdo	1	20%
	Totalmente de acuerdo	1	20%
¿Crees que el uso de la estrategia de Juicio Cívico puede ser efectivo para enseñar ética a los estudiantes?	Totalmente en desacuerdo	0	0%
	En desacuerdo	1	20%
	Neutral	1	20%
	De acuerdo	2	40%
	Totalmente de acuerdo	1	20%
¿Has utilizado previamente la estrategia de Juicio Cívico en tus clases para abordar dilemas éticos?	Nunca	2	40%
	Raramente	1	20%
	A veces	1	20%
	Frecuentemente	1	20%
	Siempre	0	0%
¿Consideras que los estudiantes se involucrarían activamente en el proceso de Juicio Cívico?	Totalmente en desacuerdo	0	0%
	En desacuerdo	1	20%
	Neutral	1	20%
	De acuerdo	2	40%
	Totalmente de acuerdo	1	20%
¿Crees que la estrategia de Juicio Cívico promoverá el pensamiento crítico entre los estudiantes?	Totalmente en desacuerdo	0	0%
	En desacuerdo	1	20%
	Neutral	0	0%

	De acuerdo	3	60%
	Totalmente de acuerdo	1	20%
¿Qué tan probable crees que sea que los estudiantes encuentren la estrategia de Juicio Cívico interesante?	Muy poco probable	0	0%
	Poco probable	1	20%
	Neutral	1	20%
	Probable	2	40%
	Muy probable	1	20%
¿Qué tan efectivo crees que sería el Juicio Cívico para fomentar el diálogo y la discusión entre los estudiantes sobre temas éticos?	Nada efectivo	0	0%
	Poco efectivo	0	0%
	Neutral	1	20%
	Bastante efectivo	2	40%
	Muy efectivo	2	40%
¿Cuál es tu grado de confianza en tu capacidad para implementar el Juicio Cívico de manera efectiva en tu enseñanza?	Muy bajo	0	0%
	Bajo	1	20%
	Neutral	1	20%
	Alto	2	40%
	Muy alto	1	20%
¿Qué tan dispuesto estarías a dedicar tiempo adicional fuera del horario escolar para preparar y llevar a cabo sesiones de Juicio Cívico?	Nada dispuesto	0	0%
	Poco dispuesto	0	0%
	Neutral	1	20%
	Bastante dispuesto	2	40%
	Muy dispuesto	2	40%
¿Cómo evaluarías el potencial del Juicio Cívico para promover el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos entre los estudiantes?	Muy bajo	0	0%
	Bajo	0	0%
	Neutral	1	20%
	Alto	2	40%
	Muy alto	2	40%

Nota: La tabla adjunta presenta los resultados de una encuesta realizada a 5 docentes sobre su percepción y experiencia con el abordaje de dilemas éticos en el aula, así como el uso del Juicio Cívico en la enseñanza de ética a los estudiantes. Los porcentajes reflejan la tendencia general de las respuestas de los docentes en relación con cada pregunta, proporcionando una visión más clara de sus opiniones y actitudes hacia el Juicio Cívico como estrategia educativa.

Pretest para los estudiantes

El pretest realizado a los estudiantes resumió las respuestas de 35 participantes a una serie de preguntas sobre su comprensión y percepción de los dilemas éticos y el Juicio Cívico en el contexto de las clases de Ciencias Sociales. Cada pregunta ofreció varias opciones de respuesta, y se presentó la frecuencia y el porcentaje de estudiantes que seleccionaron cada una. Este análisis

brindó una visión general de las opiniones y experiencias de los estudiantes sobre estos temas, permitiendo evaluar su familiaridad con los dilemas éticos, su percepción de la importancia de discutirlos en clase y su comprensión del Juicio Cívico como estrategia educativa, entre otros aspectos.

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
¿Conoces o has escuchado hablar sobre qué son los dilemas éticos?	Sí, conozco	10	28.57%
	Sí, he escuchado	15	42.86%
	No, es la primera vez que escucho sobre esto	10	28.57%
¿Has escuchado hablar sobre el Juicio Cívico como una estrategia para abordar dilemas éticos?	Sí, he escuchado sobre ello.	12	34.29%
	No, es la primera vez que escucho sobre esto	23	65.71%
¿Consideras importante discutir dilemas éticos durante tus clases de Ciencias Sociales?	Sí, es importante.	20	57.14%
	No, no es relevante.	8	22.86%
	No estoy seguro/a.	7	20.00%
En tu opinión, ¿crees que el Juicio Cívico puede ayudarte a comprender mejor los dilemas éticos que se presentan en la sociedad?	Sí, definitivamente.	18	51.43%
	No estoy seguro/a.	10	28.57%
	No creo que sea útil.	7	20.00%
¿Tus maestros han implementado alguna vez el Juicio Cívico como parte de las actividades de aprendizaje en Ciencias Sociales?	Sí, lo ha implementado.	14	40.00%
	No, nunca lo ha implementado.	16	45.71%
	No estoy seguro/a.	5	14.29%
¿Te gustaría participar en actividades relacionadas con el Juicio Cívico para discutir dilemas éticos en el salón de clases?	Sí, me interesa participar.	17	48.57%
	No tengo interés en participar.	9	25.71%
	Depende de la actividad.	9	25.71%

Nota: La tabla muestra los resultados de una encuesta realizada a 35 estudiantes sobre su conocimiento y percepción de los dilemas éticos y el Juicio Cívico en el contexto de las clases de Ciencias Sociales. Los datos reflejan las respuestas de los estudiantes a diversas preguntas, indicando la frecuencia y el porcentaje correspondiente de cada una.

Entrevista de satisfacción dirigida a los docentes

Como parte de la implementación del Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos en estudiantes de décimo año de educación básica, se realizó una encuesta de satisfacción dirigida

a los docentes. A continuación, se presentan los resultados de esta encuesta, basada en las respuestas de cinco docentes. La tabla anexa muestra las preguntas realizadas, las posibles respuestas y la frecuencia y porcentaje de cada una.

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
1. ¿Qué opinión tiene sobre la implementación del Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos en estudiantes de décimo año de educación básica?	Totalmente de acuerdo	3	60%
	De acuerdo en parte	2	40%
	Neutral	0	0%
	En desacuerdo	0	0%
2. ¿Ha utilizado las actividades propuestas (Debate Ético, Simulación de Juicio Ético, Análisis de Casos Éticos en la Historia) en su práctica educativa?	Sí	5	100%
	No	0	0%
3. De las actividades mencionadas, ¿cuál considera que es más efectiva para fomentar el pensamiento crítico y ético en los estudiantes?	Debate Ético	2	40%
	Simulación de Juicio Ético	2	40%
	Análisis de Casos Éticos en la Historia	1	20%
	No lo sé / No aplica	0	0%
4. ¿Usted ha utilizado el juicio cívico como metodología para impartir dilemas cívicos?	Siempre	3	60%
	Algunas veces	2	40%
	Pocas veces	0	0%
	Nunca	0	0%
6. ¿Considera que los recursos educativos mencionados en la propuesta (videos cortos, foros en línea, lecturas complementarias) son adecuados para enriquecer la experiencia de aprendizaje en ética y ciudadanía?	Totalmente adecuados	3	60%
	Moderadamente adecuados	2	40%
	Poco adecuados	0	0%
	No lo sé / No aplica	0	0%
7. ¿Con qué objetivo utiliza el juicio cívico en ciencias sociales?	Fomentar integridad	2	40%
	Fomentar bienestar	1	20%
	Convivencia armónica	1	20%
	Resolver dilemas	1	20%
8. ¿Qué recursos educativos adicionales considera que podrían ser útiles para complementar estas actividades?	Talleres interactivos	2	40%
	Material audiovisual adicional	1	20%

	Actividades prácticas en grupo	1	20%
	Sesiones de tutoría personalizadas	1	20%
9. ¿Consideras efectiva la propuesta sugerida del Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos en los estudiantes?	Súper efectiva	3	60%
	Efectiva	2	40%
	Poco efectiva	0	0%
	Nada efectiva	0	0%
10. ¿Qué sugerencias o recomendaciones tendría para mejorar la propuesta futura del Juicio Cívico en el contexto de la asignatura de Ciencias Sociales?	Incluir más ejemplos prácticos	2	40%
	Integrar más recursos tecnológicos	1	20%
	Aumentar la formación docente en esta metodología	1	20%
	Fomentar el intercambio de experiencias entre docentes	1	20%

Nota: El 60% de los docentes está completamente de acuerdo con la implementación, y el 100% ha utilizado las actividades propuestas. Las actividades mejor valoradas son el Debate Ético y la Simulación de Juicio Ético. La mayoría de los docentes (60%) emplea esta metodología de manera constante, y el 60% considera que los recursos educativos son completamente adecuados. Además, el 60% considera que la propuesta es altamente efectiva para tratar los dilemas éticos.

Encuesta de satisfacción dirigida a los estudiantes

A continuación, se presentan los resultados de una encuesta de satisfacción realizada a 35 estudiantes sobre la implementación del Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos. La encuesta evaluó la percepción general sobre la propuesta, las actividades más interesantes, el impacto en su desarrollo ético, la efectividad de la estrategia interactiva y los recursos educativos preferidos. Los resultados detallados se presentan en la tabla siguiente.

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
1. ¿Qué opinión tiene sobre la implementación del Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos?	Totalmente de acuerdo	20	57.14%
	De acuerdo en parte	12	34.29%
	Neutral	3	8.57%
	En desacuerdo	0	0%
2. De las actividades mencionadas en la propuesta, ¿cuál es la que más te gusta o consideraste más interesante?	Debate Ético	12	34.29%
	Simulación de Juicio Ético	15	42.86%

	Análisis de Casos Éticos en la Historia	8	22.86%
	No participé en ninguna actividad	0	0%
3. ¿Consideras que el Juicio Cívico como estrategia podría ayudarte en tu desarrollo ético?	Me ayudaría muchísimo	18	51.43%
	Sí me ayudaría	12	34.29%
	Sí un poco	5	14.29%
	No me ayudaría	0	0%
4. ¿Consideras que la propuesta del Juicio Cívico como estrategia interactiva te ayudará a entender mejor los dilemas éticos discutidos en clase?	Sí, mucho	19	54.29%
	Sí, algo	12	34.29%
	No mucho	4	11.43%
	No participé en ninguna actividad	0	0%
5. ¿Qué recursos educativos de la propuesta del Juicio Cívico como estrategia interactiva te gustan o te parecen interesantes?	Videos cortos sobre dilemas éticos	14	40%
	Foros en línea	10	28.57%
	Lecturas complementarias	11	31.43%
	No me gusta ninguna	0	0%

Nota: La mayoría de los estudiantes (91.43%) está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la implementación de la propuesta, y el 100% ha participado en las actividades, destacando la Simulación de Juicio Ético y el Debate Ético como las más atractivas. Además, el 85.72% considera que esta estrategia contribuirá significativamente a su desarrollo ético y a la comprensión de los dilemas abordados en clase. Los recursos educativos mejor valorados incluyen videos cortos, lecturas complementarias y foros en línea. Estos resultados reflejan un alto nivel de aceptación y aprecio por la propuesta entre los estudiantes.

Discusión

Los resultados de investigaciones previas, como las de Valbuena (2018) y Hernández (2015), respaldan la idea de que el Juicio Cívico es una herramienta efectiva para fomentar la participación activa de los estudiantes y fortalecer su comprensión de los principios éticos fundamentales. No obstante, es fundamental considerar las limitaciones señaladas en estudios como el de Quishpe (2018), que destaca la importancia de una capacitación adecuada para los docentes, ya que facilitar el debate ético y gestionar la dinámica grupal requiere habilidades específicas. En este contexto, la percepción y el conocimiento que los docentes tienen sobre el Juicio Cívico son factores clave para su correcta aplicación. Evaluar su nivel de familiaridad con esta metodología, así como sus opiniones sobre su efectividad y las dificultades que enfrentan al implementarla, puede aportar información valiosa para diseñar estrategias de apoyo y formación profesional. Asimismo, es importante reconocer el potencial de la tecnología como un recurso clave en la enseñanza de dilemas éticos y el Juicio Cívico. Las plataformas digitales y herramientas interactivas pueden enriquecer el proceso de aprendizaje al ofrecer materiales adicionales y permitir la personalización de las actividades según las necesidades de los estudiantes.

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes evidencian una actitud positiva hacia el Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos en el aula. El 80% de los docentes considera esencial discutir estos temas en clase, y el 60% cree que el Juicio Cívico es una metodología efectiva para la enseñanza de la ética. Además, el 80% ya ha empleado esta estrategia previamente, lo que indica una aceptación generalizada de su enfoque. En cuanto a la perspectiva de los estudiantes, los resultados reflejan una recepción favorable hacia el Juicio Cívico como estrategia educativa. Un 91.43% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con su implementación, y la totalidad de los participantes ha tomado parte en las actividades propuestas, destacando el Debate Ético y la Simulación de Juicio Ético como las más interesantes.

Por su parte, los docentes también expresaron confianza en la efectividad del Juicio Cívico para fomentar el pensamiento crítico y ético en los estudiantes, con un 60% que lo considera "altamente efectivo". Tanto docentes como estudiantes valoran positivamente los recursos educativos empleados, como los videos cortos y las lecturas complementarias.

Conclusión

En primer lugar, los estudios de Valbuena (2018) y Hernández (2015) respaldan la efectividad del Juicio Cívico como una herramienta que fomenta la participación activa de los estudiantes y refuerza su comprensión de los principios éticos fundamentales. Estos hallazgos sugieren que la integración del Juicio Cívico en el currículo de Ciencias Sociales puede generar oportunidades significativas para el debate ético y el desarrollo del pensamiento crítico.

Sin embargo, es esencial reconocer las limitaciones señaladas en investigaciones como la de Quishpe (2018), que resalta la necesidad de una formación adecuada para los docentes. La implementación efectiva del Juicio Cívico exige competencias específicas para facilitar el debate ético y gestionar la dinámica de grupo de manera eficiente, lo que subraya la importancia de invertir en la capacitación docente para optimizar los resultados de esta metodología.

Los datos recopilados a través de pretests y encuestas de satisfacción tanto a docentes como a estudiantes proporcionan un panorama integral sobre la aplicación del Juicio Cívico en las clases de Ciencias Sociales. Mientras que los docentes muestran diversas opiniones sobre la importancia y efectividad de la estrategia, la mayoría ha recurrido a ella en sus prácticas pedagógicas. Por su parte, los estudiantes presentan distintos niveles de familiaridad y percepción sobre los dilemas éticos y el Juicio Cívico. Finalmente, se resalta el papel de la tecnología como una herramienta clave para mejorar la enseñanza de dilemas éticos y el Juicio Cívico. Las plataformas digitales y las herramientas interactivas ofrecen la posibilidad de enriquecer el aprendizaje al proporcionar recursos complementarios y adaptar las actividades a las necesidades individuales de los estudiantes. Esto enfatiza la importancia de aprovechar la tecnología para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en el aula de Ciencias Sociales.

En conclusión, esta investigación confirma que el Juicio Cívico es una estrategia efectiva para abordar dilemas éticos en el aula, aunque su implementación óptima requiere un enfoque integral que contemple la capacitación docente y el aprovechamiento de recursos tecnológicos para maximizar sus beneficios educativos.

Bibliografía

- Fonseca, F. I., & Marín, B. D. (2016). *Estrategias Metodológicas que facilitan el proceso de Enseñanza - Aprendizaje en la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Básica*. Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Disponible: <https://1library.co/es/download/880949547174985732>.
- Hernández, G. M. (2015). El razonamiento moral como elemento constitutivo de la competencia ética: dilemas reales e hipotéticos en profesores de educación secundaria en México. *Revista Complutense de Educación DOI: https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.n1.42900*, Disponible: <https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/42900>.
- Morales, Q. G. (2020). *LAS ACTIVIDADES BASADAS EN PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE PARA FORTALECER EL JUICIO ÉTICO*. México: ESCUELA NORMAL DE TEXCOCO Disponible: <https://ade.edugem.gob.mx/bitstream/handle/acervodigitaledu/65565/Las%20actividades%20basadas%20en%20problemas%20como%20estrategia%20de%20aprendizaje%20para.pdf?sequence=6>.
- Quishpe, G. J. (2018). DEONTOLOGÍA APLICADO A LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN. *Revista: Atlante. Cuadernos de Educación y Desarrollo*, Disponible: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/09/deontologia-docentes-educacion.html> <https://hdl.handle.net/20.500.11763/atlante1809deontologia-docentes-educacion>.
- Quispe, A. A. (2020). Método Socrático en el Aprendizaje Activo de Filosofía de las Estudiantes de Educación-UNSCH 2019. *Revista Internacional 16-23.*, 16-23. Disponible: OI: <https://doi.org/10.37843/rted.v9i2.136>.
- Valbuena, E. J. (2018). Criterios para el análisis y evaluación de casos en la educación moral. *Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv vol.16 no.2 Doi: https://doi.org/10.11600/1692715x.16203.*, 685-694 Disponible: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2018000200685&lng=en.